

Binnengekomen boeken

B
O
E
K
E
N

B
I
N
N
E
N
G
E
K
O
M
E
N

Algemene wet inzake rijksbelastingen
Vierde druk
Fiscale studieresie
Mr. L.A. de Blicck e.a.
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 106,-

Verliescompensatie
Derde herziene druk
Fiscale Monografieën
Prof. Dr. J.W. Zwemmer
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 64,-